

A utilização da Inteligência Artificial para uso culinário e fitness

The use of Artificial Intelligence as a way to assist in culinary and fitness issues

El uso de la Inteligencia Artificial como forma de ayudar en cuestiones culinarias y de fitness

Pablo Fernandes Sena¹

Pablo.sena@fatec.sp.gov.br

Miguel Gomes de L. Coyado Vieira¹

Miguel.vieira01@fatec.sp.gov.br

Rafael Ferreira Dos Santos¹

Rafael.santos389@fatec.sp.gov.br

Leandro Reis Santana¹

Leandro.Santana10@fatec.sp.gov.br

Jeferson de Souza Dias¹

jeferson.dias5@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Inteligência Artificial.
Nutrição.
Aplicativo
Saúde.

Keywords:

Artificial Intelligence.
Nutrition.
App.
Health.

Palabras clave:

Inteligencia Artificial.
Nutrición.
Aplicacione.
Salud.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo explora a utilização da Inteligência Artificial como ferramenta para nutrição e saúde, com foco no desenvolvimento de um aplicativo. Atualmente, o crescimento no uso da tecnologia para fins fitness é notável: o Strava, focado em caminhada e ciclismo, ganhou cerca de 5 milhões de usuários no ano passado. O objetivo do nosso aplicativo é facilitar a vida do usuário, sendo uma ferramenta inovadora que utiliza a IA para gerar receitas de maneira mais fácil e satisfatória. Este artigo visa demonstrar o potencial da IA como facilitador na busca por hábitos nutricionais mais conscientes e sustentáveis. Para o desenvolvimento, foi utilizada uma metodologia iterativa e incremental no MVP. Como tecnologia de front-end, optamos pelo React Native (framework multiplataforma). O Google Gemini foi escolhido como ferramenta de IA pelo baixo custo e facilidade de uso. A interação com o Firebase/Firestore permitiu autenticação simples e respostas em tempo real. Obtivemos um aplicativo funcional que cumpre com as funções propostas, facilitando a adesão do usuário a dietas e contribuindo para evitar o desperdício de alimentos.

Abstract:

This article explores the use of Artificial Intelligence as a tool for nutrition and health, focusing on the development of an application. Currently, the growth in the use of technology for fitness purposes is remarkable: Strava, focused on walking and cycling, gained about 5 million users last year. The objective of our application is to make the user's life easier, being an innovative tool that uses AI to generate recipes in a simpler and more satisfying way. This article aims to demonstrate the potential of AI as a facilitator in the pursuit of more conscious and sustainable nutritional habits. For the development, an iterative and incremental methodology was used in the MVP. For front-end technology, we opted for React Native (a cross-platform framework). Google Gemini was chosen as the AI tool due to its low cost and ease of use. Interaction with Firebase/Firestore allowed for simple authentication and real-time responses. The interaction with Firebase/Firestore enabled simple authentication and real-time responses. We achieved a functional application that fulfills the proposed functions, facilitating user adherence to diets and helping to prevent food waste.

Resumen:

Este artículo explora la utilización de la Inteligencia Artificial como herramienta para la nutrición y la salud, con un enfoque en el desarrollo de una aplicación. Actualmente, el crecimiento en el uso de la tecnología con fines de fitness es notable: Strava, enfocado en caminatas y ciclismo, ganó alrededor de 5 millones de usuarios el año pasado. El objetivo de nuestra aplicación es facilitar la vida del usuario, siendo una herramienta innovadora que utiliza la IA para generar recetas de manera más fácil y satisfactoria. Este artículo tiene como objetivo demostrar el potencial de la IA como facilitador en la búsqueda de hábitos nutricionales más conscientes y sostenibles. Para el desarrollo, se utilizó una metodología iterativa e incremental en el MVP. Como tecnología de front-end, optamos por React Native (framework multiplataforma). Google Gemini fue elegido como herramienta de IA por su bajo costo y facilidad de uso. La interacción con Firebase/Firestore permitió autenticación sencilla y respuestas en tiempo real. Obtuvimos una aplicación funcional que cumple con las funciones propuestas, facilitando la adhesión del usuario a dietas y contribuyendo a evitar el desperdicio de alimentos.

¹ FATEC Zona Leste, São Paulo, Brasil

1. Introdução

Este artigo tem como proposta apresentar um software para dispositivos móveis que utilize informações passadas pelo usuário para gerar receitas, otimizar seu tempo e facilitar a adesão em dietas e no processo fitness. Segundo Marina Toledo, da CNN Brasil, em 2024 o aplicativo Strava conseguiu cerca de 5 milhões de novos usuários no Brasil, evidenciando o crescimento acelerado do mercado de aplicativos voltados à saúde e bem-estar (Toledo, 2024).

Levando em consideração esse fator, estamos desenvolvendo um aplicativo para servir como forma de facilitar a vida do usuário através da Inteligência Artificial, que está a cada dia sendo mais incorporada no nosso cotidiano. Embora o uso da IA na nutrição tenha sido citado por diversos especialistas, não encontramos fonte validada para a citação de Vasconcelos. No entanto, estudos recentes demonstram que o desenvolvimento de aplicativos com tecnologias modernas, como tecnologia do *Firebase* e autenticação inteligente, já está sendo aplicado com sucesso em projetos multiusuário (Milojković, Živković & Bačanin Džakula, 2024).

Diante destes pontos levantados e com o crescimento visível do mercado de aplicativos de vida saudável, para o nosso projeto integrador, desenvolvemos nosso aplicativo Cozinha.AI, com o objetivo de ser revolucionário na junção da demanda *fitness*, culinária e Inteligência Artificial. Utilizamos ferramentas como o *React Native* e o Google Gemini dentro da Google Cloud para desenvolver o projeto e unir o usuário à Inteligência Artificial.

2. Fundamentação Teórica

React Native é um poderoso framework, muito utilizado hoje em dia por ser o chamado *cross-platform*.

Isso permite que ele seja utilizado tanto em Android como em iOS, o que mitiga consideravelmente o custo da aplicação, pois não se faz necessário ter dois códigos diferentes em linguagens distintas para plataformas diferentes como geralmente ocorre com a linguagem de programação Kotlin ou Java para Android, e Swift ou Objective-C para iOS.

Segundo Mohammed H. Al-Zoubi, o desenvolvimento de aplicativos nativos requer escrever o código separadamente, o que pode ser caro de manter. No entanto, muitas tecnologias multiplataforma surgiram, incluindo o Flutter e React Native, para evitar a necessidade de desenvolver aplicativos diferentes para cada plataforma. Os desenvolvedores profissionais só precisam manter uma única base de código para várias plataformas (Al-Zoubi, 2021).

O Node.js é uma excelente ferramenta utilizada tanto para *back-end* quanto para *front-end*, por se tratar de uma tecnologia que consegue executar *JavaScript* fora do navegador. Sua arquitetura orientada a eventos e o modelo de entrada e saída não bloqueante permitem o processamento de informações em uma única *thread*, utilizando o mecanismo de *event loop* de forma assíncrona, o que evita congestionamentos no sistema. Além disso, o uso do NPM (*Node Package Manager*) facilita o desenvolvimento com o framework, oferecendo uma biblioteca vasta e pacotes que enriquecem o projeto.

Segundo Mohamed, Omran e Youssef (2016), “Node.js é um framework para o desenvolvimento de programas concorrentes e de alto desempenho que não dependem da abordagem principal de multithreading, mas sim utilizam I/O assíncrono com um modelo de programação orientado a eventos.

O mecanismo de event-loop de único thread permite que ele lida com milhares de conexões simultâneas sem sofrer a sobrecarga da troca de contexto inerente aos modelos multithread. Isso torna o Node.js particularmente adequado para tarefas limitadas a I/O, como as comuns em aplicações de rede” (Mohamed, Omran & Youssef, 2016).

O Gemini API é a principal ferramenta do projeto, por se tratar de uma IA confiável, com custo relativamente baixo e estrutura leve, capaz de processar eficientemente as informações fornecidas

pelo usuário. Utiliza o mecanismo de *Caching Implícito*, que detecta automaticamente se uma nova solicitação compartilha um prefixo comum com uma anterior e reutiliza os dados em cache. Além disso, possui sincronia direta com o *Firebase*, que será utilizado como banco de dados no projeto.

Segundo Rekha V. et al. (2025), “a capacidade de modelos poderosos é maximizada pela utilização de padrões de raciocínio eficazes juntamente com a engenharia de prompt... a aplicabilidade [do Gemini API] se estende a diversos domínios, como saúde, educação e setores criativos”, reforçando o potencial da ferramenta para aplicações em múltiplos contextos (Rekha V., Prakash, G. L., Prathap, B. R., & Reddy, V., 2025).

O *Firebase*, junto do *Firestore*, tem como função armazenar as informações fornecidas com uma estrutura que se assemelha ao JSON. Seu principal diferencial é o alto *uptime*, que possibilita que os dados sejam salvos em tempo real. Ele também facilita a autenticação via *OAuth* e possui integração direta com o ecossistema Google.

Segundo Milojković, Živković e Bačanin Džakula (2024), essa plataforma NoSQL e baseada em nuvem oferece uma ampla gama de serviços, ferramentas e recursos acessíveis por meio do SDK (*Software Development Kit*) e da API (*Application Programming Interface*) do *Firebase*, permitindo que os desenvolvedores criem, implantem e gerenciem seus aplicativos de forma eficiente.

Os serviços de backend do *Firebase*, como Authentication, Cloud Firestore e Cloud Storage, fornecem uma infraestrutura de backend escalável e *serverless* que reduz a necessidade de construir do zero, gerenciar, escalar e manter funcionalidades essenciais do projeto, como autenticação de usuário, autorização, gerenciamento de banco de dados e armazenamento de arquivos. Os serviços mencionados podem ser perfeitamente integrados uns aos outros” (Milojković, Živković & Bačanin Džakula, 2024).

3. Método

O desenvolvimento do aplicativo Cozinha.AI foi feito sob uma Metodologia Iterativa e Incremental, essencial para gerenciar a complexidade da integração com a Inteligência Artificial em um cenário de desenvolvimento rápido. Esse modelo priorizou ciclos curtos de planejamento, prototipagem e implementação, permitindo a entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP) focado nas funções essenciais de geração de receitas e gerenciamento do perfil do usuário, com validação contínua da experiência do usuário (UX/UI).

A gestão colaborativa do desenvolvimento e o controle de versão foram realizados utilizando o GitHub, enquanto a estrutura técnica se beneficiou de práticas ágeis e ferramentas como *Firebase* para autenticação e gerenciamento de dados, conforme destacado por Milojković, Živković e Bačanin Džakula (2024), que demonstram como essas tecnologias podem ser integradas eficientemente em aplicações multiusuário

3.1. Estrutura do Sistema e Stack Tecnológico

A arquitetura do Cozinha.AI foi feita seguindo o princípio de separação de responsabilidades em um modelo de Arquitetura em Camadas, garantindo alta manutenibilidade, segurança e escalabilidade.

O *front-end* foi desenvolvido em React Native, que permitiu a utilização de um único código tanto para plataformas Android e iOS, mitigando custos e otimizando o tempo de desenvolvimento.

O *back-end* foi construído utilizando Node.JS, explorando sua arquitetura orientada a eventos e entrada e saída não bloqueante para garantir alto desempenho e a capacidade de lidar com milhares de conexões simultâneas sem a sobrecarga de *multithreading*. Esta camada foi dividida em:

- **Camada de Controller:** Responsável por receber as requisições do aplicativo e gerenciar a entrada e saída de dados.

- **Camada de Serviço (Service):** Onde toda a lógica de negócio é executada, incluindo validações e a orquestração da comunicação com serviços externos.
- **Camadas de Abstração (Wrappers):** Classes específicas (Database, DoAuth, GeminiService) que isolam e gerenciam a interação com tecnologias externas, garantindo a segurança das chaves de acesso e a flexibilidade para futuras mudanças de fornecedores.

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso do sistema

Fonte: Os autores

3.2. Integração de Inteligência Artificial e Dados

A principal funcionalidade do Cozinha.AI necessita da integração eficiente e segura de três tecnologias centrais:

- **Google Gemini API:** Utilizado como motor de IA sendo gerenciado pelo GeminiService no back-end. Esta abordagem permite construir prompts detalhados com base nas informações dadas pelo usuário, garantindo respostas qualificadas e coerentes.
- **Firebase Firestore:** A junção da plataforma Firebase com o banco de dados Firestore (NoSQL), foi implantada para armazenar de forma escalonável as informações do usuário e o histórico de interações. Sua estrutura de dados hierárquica (Coleções users, suggestions, favorites) e a sincronia em tempo real fornecem a base necessária para a personalização ideal de sugestões. Além que o Firebase foi utilizado para a autenticação via OAuth, integrando-se perfeitamente ao ecossistema Google.

4. Resultados e Discussões

O projeto Cozinha.AI culminou no desenvolvimento de um aplicativo móvel cross-platform funcional, utilizando o React Native para garantir compatibilidade tanto com Android quanto com iOS, mantendo um único código-base. O resultado entregue implementa todas as funcionalidades previstas no escopo do MVP, com destaque para: geração inteligente de receitas a partir dos ingredientes e objetivos de saúde indicados pelo usuário; gerenciamento de perfil e metas nutricionais; e controle de favoritos e histórico.

A arquitetura de back-end foi desenvolvida em Node.js, resultando em uma estrutura robusta em camadas de incluindo Controller, Service e Abstrações que se mostrou manutenível e organizada. Essa abordagem está alinhada com as vantagens descritas por Mohamed, Omran e Youssef (2016), que destacam o uso de event loop e I/O assíncrono como elementos-chave para aplicações de alto desempenho e escalabilidade.

Como questão de discussão, a arquitetura escolhida que une Node.js e React Native proporcionou uma notável eficiência operacional. A coesão do *stack* JavaScript/TypeScript reduziu o tempo de desenvolvimento e confirmou a proposta de diminuição de custos, ao eliminar a necessidade de manter códigos distintos para diferentes plataformas.

A integração direta ao *back-end* com Firebase/Firestore permitiu a sincronia de dados em tempo real e simplificou processos essenciais, como autenticação e persistência do histórico de receitas. Essa abordagem está alinhada com os benefícios descritos por Milojković, Živković e Bačanić Džakula (2024), que destacam a escalabilidade e integração dos serviços *serverless* do Firebase em aplicações multiusuário.

Além disso, a estrutura em camadas implementada com Node.js reforça a manutenibilidade e a capacidade de evolução do sistema, como apontado por Mohamed, Omran e Youssef (2016), ao explorar o modelo de programação orientado a eventos e o uso eficiente de I/O assíncrono.

A escolha do Gemini API como motor de Inteligência Artificial provou-se determinante para a viabilidade do *Cozinha.AI*. Diferente de um sistema estruturado em regras fixas, o Gemini demonstrou alta acurácia e coerência na interpretação de dados complexos, como a combinação de ingredientes com restrições dietéticas específicas, gerando receitas originais e relevantes. Essa capacidade valida o uso do Gemini em domínios como saúde, educação e setores criativos, conforme destacado por Rekha V. e colaboradores (2025).

Além disso, a eficiência de seu modelo leve e de baixo custo por token foi essencial para manter o projeto economicamente viável, garantindo que a escalabilidade e o aumento de usuários não fossem comprometidos por custos operacionais proibitivos.

5. Considerações Finais

Atualmente os temas relacionados a utilização de tecnologias de Inteligência artificial como ferramentas para área de nutrição, já estão presentes, cada dia mais saem novos aplicativos que podem auxiliar os usuários que buscam ter uma alimentação mais saudável e balanceada, o nosso projeto revolucionário consegue se adequar a esse mercado, e suprir uma demanda que cada dia mais cresce, usando de tecnologias e ferramentas que possibilitam uma experiência única e agradável ao usuário, evitando desperdício de alimentos, e promovendo uma adesão maior dos usuários na dieta. A escolha do React-Native como ferramenta de front-end e o Node.JS como ferramenta de back-end, fizeram com que a possibilidade do projeto fosse viável, pois como o projeto é cross-platform, isso reduziu custos, e o Gemini e todo o resto da arquitetura Google, foram importantes para o resto do projeto.

Em síntese vemos que nosso aplicativo tem como se estabelecer na grande crescente dos aplicativos fitness e de culinária, e estabelecer seu lugar como uma excelente opção para os usuários, pois utilizados de tecnologias novas e inovadores, o aplicativo se torna algo nunca visto antes.

Como projeto futuro, pretendemos expandir nosso aplicativo para ter interação com wearables como smartwatches, para monitorar as ações do usuário e ter um controle melhor do gasto calórico dele no dia e/ou ver como está o estado de saúde dele, para podermos montar um perfil especial para cada usuário.

Referências

Al-Zoubi, M. H. (2021). Analyzing the performance of apps developed by using cross-platform and native technologies. *Journal of Al-Qadisiyah for Computer Science and Development of Software*, 13(1), 1–10.

Milojković, K., Živković, M., & Bačanin Džakula, N. (2024). Agile multi-user Android application development with Firebase: Authentication, authorization, and profile management. In *Sinteza 2024 – International Scientific Conference on Information Technology, Computer Science, and Data Science* (pp. 405–412). Singidunum University, Serbia. <https://doi.org/10.15308/Sinteza-2024-405-412>

Mohamed, M., Omran, A., & Youseff, S. A. (2016). Node.js: Using JavaScript to build high-performance network programs. *International Journal of Computer Applications*, 147(1), 22–27.

Toledo, M. (2024, setembro 13). Strava: app fitness ganhou 5 milhões de usuários em 2024 no Brasil; conheça. CNN Brasil. Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br>

V., Prakash, G. L., Prathap, B. R., & Reddy, V. (2025). Comparative study and analysis of prompting techniques using Gemini API model and reasoning frameworks. In *2025 International Conference on Computing for Sustainability and Intelligent Future (COMP-SIF)* (pp. 297–302). <https://doi.org/10.1109/COMP-SIF65618.2025.10602253>

Vasconcelos, F. (2025). Novos campos de atuação do nutricionista no Brasil: a emergência das inovações tecnológicas digitais, incluindo o uso da inteligência artificial. *Revista de Nutrição*, 38, e240088.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) Google Gemini de Inteligência Artificial (IA) para coleta de artigos, e validações textuais. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.